

Supplemental Material

S1-S2. Household insecticide use questionnaire (simplified versions for publication).

S1. Questionário (Português)

Título: Hábitos domiciliares do uso de inseticidas (uso domiciliar)

Instruções: As perguntas abaixo avaliam hábitos de uso de inseticidas no domicílio. Responda de acordo com sua rotina atual.

A. Dados gerais

1. **Idade (anos):** _____

2. **Sexo:**

Masculino

Feminino

3. **Onde mora atualmente:**

Belém

Ananindeua

Marituba

Outra cidade do Pará

Fora do estado do Pará

B. Uso domiciliar de inseticidas

4. **Você usa inseticidas em casa?**

Sim

Não

Se NÃO, encerre o questionário.

5. **Há quanto tempo você faz uso de inseticidas?**

Menos que 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 10 e 15 anos

Entre 15 e 20 anos

Entre 20 e 25 anos

Entre 25 e 30 anos

Mais que 30 anos

6. **Qual a frequência de uso de inseticidas?**

Mais de uma vez por semana

Uma vez por semana

Uma vez por mês

Uma vez a cada 3 meses

Uma vez a cada 6 meses

Uma vez ao ano

7. **Você é quem aplica o inseticida na sua residência?**

- Sim
- Não

8. **Ao utilizar o inseticida, você costuma usar alguma proteção (máscara, luva ou outra)?**

- Sim
- Não
- Às vezes

9. **Qual tipo de inseticida você costuma usar com mais frequência?**

- Aerossol (spray)
- Espiral/bobina (mosquito coil)
- Isca
- Elétrico (líquido)
- Elétrico (pastilha)
- Outro: _____

Nota: no questionário aplicado em campo, foram apresentadas imagens coloridas ilustrativas dos tipos de inseticidas para auxiliar a recordação do participante.

10. **(Somente se marcou “Aerossol/spray” na pergunta 9)** Entre as opções abaixo, qual marca de aerossol você mais utiliza em sua residência?

- Brand 1
- Brand 2
- Brand 3
- Brand 4
- Outra: _____

Nota: no questionário original, foram apresentadas imagens coloridas das embalagens das quatro marcas de aerossol para facilitar a identificação.

S2. Questionnaire (English)

Title: Household insecticide use (household setting)

Instructions: The questions below assess household insecticide use. Please answer based on your current routine.

A. General information

1. **Age (years):** _____

2. **Sex:**

- Male
- Female

3. **Current place of residence:**

- Belém
- Ananindeua
- Marituba
- Another city in the state of Pará
- Outside the state of Pará

B. Household insecticide use

4. **Do you use insecticides at home?**

- Yes
- No

If NO, end the questionnaire.

5. **For how long have you been using insecticides?**

- < 5 years
- 5–10 years
- 10–15 years
- 15–20 years
- 20–25 years
- 25–30 years
- > 30 years

6. **How often do you use insecticides?**

- More than once a week
- Once a week
- Once a month
- Once every 3 months
- Once every 6 months
- Once a year

7. **Are you the person who applies the insecticide at your home?**

- Yes
- No

8. **When using insecticides, do you usually wear any protective equipment (mask, gloves, or other)?**

- Yes
- No
- Sometimes

9. **Which type of insecticide do you use most frequently?**

- Aerosol spray
- Mosquito coil
- Bait
- Electric device (liquid)
- Electric device (tablet)
- Other: _____

Note: in the original field questionnaire, color images illustrating insecticide types were shown to participants to aid recall.

10. **(Only if “Aerosol spray” was selected in Question 9)** Among the options below, which aerosol brand do you use most often at home?

- Brand 1
- Brand 2
- Brand 3
- Brand 4
- Other: _____

Note: in the original questionnaire, color images of the four aerosol brand packages were shown to support correct identification.